

MEDICAL SCIENCES

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ШКАЛА АПГАР В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Банін Н.,

*Студент 6-го курса специальности «Общая медицина»
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану Республики Молдова, Кишинев, Молдова.*

Кесов И.,

*Кандидат медицинских наук, доцент,
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану Республики Молдова, Кишинев, Молдова*

Шандру С.

*Доктор медицинских наук, профессор университета, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии № 1 «Валериу Герег»,
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану Республики Молдова, Кишинев, Молдова.*

SURGICAL APGAR SCORE IN VASCULAR SURGERY

Banin N.,

6th year student of the specialty "General Medicine", "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Chisinau, Moldova.

Chesov I.,

PhD(Medicine), Associate Professor, "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova Chisinau, Moldova

Şandru S.

PhD(Medicine), University Professor, Head of the Department of Anesthesiology and Reanimatology No. 1 "Valeriu Ghereg", "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova Chisinau, Moldova

Аннотация

Целью данного исследования является оценка применимости и прогностической ценности Хирургической шкалы Апгар (ХША) в сосудистой хирургии. Исследование выполнено на основе ретроспективного анализа данных 119 пациентов, перенесших сосудистые вмешательства в ПМСУ ИСМП. Установлено, что низкие значения ХША (0–4 балла) коррелируют с высоким риском послеоперационных осложнений, включая тромбоз эмболию, пневмонию, сепсис и летальные исходы. ХША представляет собой простой, но информативный инструмент, способный улучшить стратификацию рисков и повысить качество хирургической помощи.

Abstract

The aim of this study is to assess the applicability and prognostic value of the Surgical Apgar Score (SAS) in vascular surgery. The study is based on retrospective data analysis of 119 patients who underwent vascular procedures at the Institute of Emergency Medicine. It was found that low SAS values (0–4 points) correlate with a high risk of postoperative complications, including thromboembolism, pneumonia, sepsis, and mortality. SAS is a simple but informative tool that can improve risk stratification and increase the quality of surgical care.

Ключевые слова: хирургическая шкала Апгар, сосудистая хирургия, прогноз осложнений, интраоперационная оценка, интенсивная терапия.

Keywords: Surgical Apgar Score, vascular surgery, complication prediction, intraoperative assessment, intensive care.

Введение

В современной медицине обеспечение качественной и эффективной медицинской помощи является приоритетом. Сосудистая хирургия занимает особое место среди медицинских специальностей, поскольку она направлена на лечение различных заболеваний сосудов, таких как артериальные и венозные заболевания, аневризмы и обструкции. Однако, успешность сосудистых хирургических вмешательств зависит от множества факторов, и точная оценка состояния пациентов на

протяжении операции и после нее, дает возможность стратифицировать операционные и послеоперационные риски, и вовремя оказать помощь соответственно тяжести состояния больного во время и после операции, для снижения осложнений^[7,8,9,13].

Для оценки и стратификации периоперационных хирургических рисков в сосудистой хирургии используются различные шкалы и инструменты. К таким инструментам и шкалам относятся ASA (American Society of Anesthesiologists) – системе предоперационной оценки пациентов^[1], RCRI (Revised Cardiac Risk Index) – шкала для оценки

сердечно-сосудистого риска при хирургических вмешательствах не на сердце^[11], ССІ (Charlson Comorbidity Index) – оценивает 10- летнюю выживаемость пациента на основании его заболеваний^[2]. Эти инструменты помогают предсказать вероятность осложнений и смерти после операции и позволяют врачам индивидуально подходить к каждому пациенту, чтобы оптимизировать план лечения.

Хотя эти инструменты полезны для предоперационной и постоперационной оценки, они не учитывают динамические изменения состояния пациента во время операции. Для более точной оценки интраоперационных рисков была разработана Хирургическая шкала Апгар (ХША) - инструмент, такие как кровопотеря (предполагаемая), самое низкое среднее артериальное давление (САД), самая низкая частота сердечных сокращений (ЧСС) могут быть применены для оценки общего состояния пациентов и выявления возможных осложнений^[5,8,10].

Материалы и методы

Наше исследование является исследованием методом поперечных срезов, и представляет собой архив данных пациентов, подвергавшихся сосудистому хирургическому вмешательству в ПМСУ ИСМП. Выборка включает информацию о пациентах, прошедших такие сосудистые операции как: “Бифеморальное аорто-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала”, “Аорто-подвздошное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала”, “Аорто-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала”, “ Экстраанатомическое бедренно-бедренное шунтирование”, “Экстраанатомическое подвздошно-бедренное шунтирование”, “Дистальное бедренно-подколенное шунтирование с венозным трансплантом”, Проксимальное бедренно-подколенное шунтирование с венозным трансплантом”, “ Бедренно-большеберцовое или проксимально-малоберцовое шунтирование с венозным трансплантатом ”.

Период сбора данных: операции проводимые в ПМСУ ИСМП с 2010 года по 2023 год.

Критерии включения в выборку:

Возраст: 18-90 лет;

Пол: Мужской и женский;

Операции: “Бифеморальное аорто-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала”, “ Аорто-подвздошное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала”, “Аорто-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала”, “ Экстраанатомическое бедренно-бедренное шунтирование”, “Экстраанатомическое подвздошно-бедренное шунтирование”, “Дистальное бедренно-подколенное шунтирование с венозным трансплантом”, Проксимальное бедренно-подколенное шунтирование с венозным трансплантом”, “ Бедренно-большеберцовое или проксимально-малоберцовое шунтирование с венозным трансплантатом ”.

Наличие необходимых данных: Наличие данных необходимых для проведения оценки по

шкале ХША, наличие информации о срочности операции: экстренная или плановая вмешательстве.

Критерии исключения из выборки:

Возраст: <18 лет или >90 лет.

Отсутствие необходимых данных: Пациенты, по данным которых невозможно провести оценку по шкале ХША из-за отсутствия информации.

Операции: Другие типы операций, которые не перечислены в критериях включения.

Описание исследуемой выборки включает следующие характеристики:

Число пациентов: Для исследования было отобрано 119 пациентов из 450, у которых была вся необходимая информация в медицинской карточке, для оценки по Хирургической шкале Апгар и подвздошному сосудистому хирургическому вмешательству в ПМСУ ИСМП.

Демографические данные: Для каждого пациента указаны демографические данные, такие как возраст, пол.

Медицинская история: Исследуемая выборка содержит информацию о медицинской истории каждого пациента, включая наличие сопутствующих заболеваний, хронических состояний и факторов риска, которые могут повлиять на хирургическую процедуру и исходы.

Диагноз и хирургическое вмешательство: Для каждого пациента указан основной диагноз, который требовал хирургического вмешательства на сосудах, а также название проведенного хирургического вмешательства.

Параметры шкалы Апгар: Включает такие параметры, как количество потерянной крови, минимальное артериальное давление и минимальный пульс.

Послеоперационные данные: Исследуемая выборка включает информацию о состоянии пациентов в послеоперационный период, такую как продолжительность пребывания в больнице, наличие осложнений и результаты лечения.

Методы сбора данных

Сбор данных для данной дипломной работы осуществлялся на основе информации, предоставленной внутренней информационной системой больницы, которая используется для ведения медицинской документации и анализа клинических данных. Эта система представляет собой защищенную базу данных, содержащую полную информацию о пациентах, их диагнозах, методах лечения, результатах обследований и других клинических показателях.

Процесс сбора данных включал несколько этапов:

Определение критериев отбора данных:

Были определены четкие критерии, по которым выбирались медицинские записи.

- Возраст пациентов.
- Тип заболевания или диагноза.
- Период времени, за который данные подлежали анализу.

Извлечение данных из системы:

Для получения необходимой информации использовались встроенные инструменты фильтрации и экспорта данных системы. Все данные экспортировались в структурированном виде, который включал таблицы, содержащие ключевые переменные и показатели.

Обеспечение конфиденциальности и анонимности:

Во избежание нарушения медицинской тайны и законодательства о защите персональных данных была выполнена деперсонализация информации. Удалены имена пациентов, адреса, номера карт и другая идентифицирующая информация. Данные анализировались исключительно в обезличенном формате.

Подготовка данных для анализа:

Собранные данные подвергались предварительной обработке, включающей проверку на наличие ошибок, пропущенных значений, а также приведение к единому формату.

Методы анализа данных

Для анализа данных использовались методы статистической обработки с применением возможностей Microsoft Excel. Анализ был направлен на выявление значимых закономерностей, зависимостей и тенденций в данных.

Очистка данных: удаление пропущенных значений, исправление некорректных записей, устранение дублирующихся строк.

Нормализация данных: приведение значений к единому формату для упрощения их дальнейшего анализа

Статистический анализ

Описание данных: проведён расчёт описательной статистики — средних значений, медианы,

моды, стандартного отклонения, дисперсии — с использованием стандартных формул Excel (AVERAGE, MEDIAN, STDEV, VAR и др.);

Сравнительный анализ: проведено сравнение групп пациентов по различным предоперационным шкалам (ASA, RCRI, CCI) с помощью сводных таблиц, группировок и сравнительного анализа средних значений;

Корреляционный анализ: Для оценки степени линейной зависимости между шкалой Апгар и другими клиническими индексами применялся коэффициент корреляции Пирсона (r). Для повышения надёжности интерпретации результатов также рассчитывался 95% доверительный интервал (CI) с помощью z-преобразования Фишера, что позволило определить диапазон возможных значений истинного коэффициента корреляции и оценить статистическую устойчивость зависимости.

Результаты

Исследование включало анализ данных 119 пациентов, проходивших лечение или наблюдение в ПСМУ ИСМП. Пациенты были распределены по полу, возрасту, типу диагноза и типу хирургического вмешательства.

Распределение выборки было следующим:

Пол: Мужчины составляли – 99 человек (83,2%), женщины — 20 человек (16,8%).

Возраст: Средний возраст составил 66,3 года, варьируясь от 29 лет до 90 лет. Пациенты в возрастной группе 61 – 75 лет составляли наиболее многочисленную группу — 71 человек (59,70%), затем возрастная группа 46-60 лет – 28 человек (23,52%), после нее возрастная группа 76-90 лет – 18 человек (15,12%) и самые малочисленные группы 19-30 лет – 1 человек (0,84%) и 31 – 45 лет – 1 человек (0,84%).

Таблица 1.

Частота операций среди исследуемой выборки пациентов.

Аорто-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала	9 (7,56%)
Аорто-бедренно-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала	6 (5,04%)
Аорто-подвздошное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала	5 (4,20%)
Аорто-подвздошно-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала	4 (3,36%)
Подмышечно-бедренное шунтирование с трансплантатом из синтетического материала	5 (4,20%)
Экстраанатомическое бедренно-бедренное шунтирование	13 (10,92%)
Экстраанатомическое подвздошно-бедренное шунтирование	6 (5,04%)
Бедренно-подколенное дистальное шунтирование с венозным трансплантатом	48 (40,33%)
Бедренно-подколенное проксимальное шунтирование с венозным трансплантатом	22 (18,49%)

Была проанализирована частота сопутствующих заболеваний в исследуемой выборки. Самое часто встречаемое сопутствующее заболевание - **Артериальная гипертензия** – у 77 пациентов (28%), на 2-ом месте – **Хроническая сердечная недостаточность** – у 73 пациентов (26%), затем

Дислипидемия – у 58 пациентов (21%), **Сахарный диабет** – 32 пациентов (11%), **ИБС** - у 23 пациентов (8%) **Анемия** – у 9 пациентов (2,5%), **ХОБЛ** – у 5 пациентов (1,5%), **Инсульт в анамнезе** – у 3 пациентов (1,2%). Самое редкое это **Острый инфаркт миокарда** – у 1 пациента (0,8%).

Также мы проанализировали и разделили пациентов на несколько групп: 1 группа – **пациенты без сопутствующих заболеваний**, 2 группа – **пациенты с 1 сопутствующим заболеванием**, 3 группа – **пациенты с 2 сопутствующими заболеваниями**, 4 группа – **пациенты с 3 сопутствующими заболеваниями** и 5 группа – **пациенты с 4 и более сопутствующими заболеваниями**. Чаще всего встречались **Пациенты с 3 сопутствующими заболеваниями** – 33 пациента (27,73%), на 2-ом месте **Пациенты с 4 и более сопутствующими заболеваниями** – 29 пациента (24,37%), на

3-ем месте **Пациенты с 2 сопутствующими заболеваниями** – 27 пациента (22,69%), затем **Пациенты с 1 сопутствующим заболеванием** – 22 пациента (18,49%) и самая редко встречаемая группа – это **Пациенты без сопутствующих заболеваний** – 8 пациентов (6,72%).

Было исследовано, количество пациентов нуждающихся в переводе в ОИТ после операции – 56 человек (47,05%) и количество пациентов не нуждающихся в переводе в ОИТ после операции – 63 человека (52,95%).

Рисунок 1. Частота послеоперационных осложнений у пациентов в исследуемой выборке

Была проанализирована частота летальных исходов в исследуемой выборке и она составила – 20 случаев (17%), благоприятных исходов – 89 случаев (83%).

Сравнение оценки по ХША у пациентов перенёвших разные хирургические вмешательства

Распределение пациентов по видам хирургических операций не показало значительных различий в оценках по ХША ($p > 0.05$). Так, у пациентов с Аорто-бедренно-бедренным шунтированием с

трансплантатом из синтетического материала имели самую низкую среднюю оценку по ХША – 6,0, тогда как у пациентов с экстра анатомическим подвздошно-бедренным шунтированием самая высокая средняя оценка по ХША – 7,5.

Для анализа и сравнения оценок по ХША с сопутствующими заболеваниями и без были выбраны такие сопутствующие как СД II типа, АГ, ХСН и Дислипидемия так как они самые распространенные в исследуемой выборке.

Таблица 2.

Сравнение оценок ХША у пациентов с и без самых распространенных сопутствующих заболеваний в выборке

	С	Без	р
Артериальная Гипертензия			
Среднее значение ХША	6,69	6,98	0,29
Медиана	7,00	7,00	
Стандартное отклонение	1,58	1,42	
Дислипидемия			
Среднее значение ХША	7,16	6,77	0,13
Медиана	7,00	7,00	
Стандартное отклонение	1,15	1,57	
ХСН			
Среднее значение ХША	6,84	7,27	0,10
Медиана	7,00	7,00	
Стандартное отклонение	1,51	1,15	
СД II тип			
Среднее значение ХША	6,78	6,75	0,91
Медиана	7,00	7,00	
Стандартное отклонение	1,15	1,65	

Сравнение оценок ХША при разных типах анестезии

При сравнении оценок по ХША у пациентов которым проводили общую анестезию и регионарную анестезией не было выявлено значительных различий ($p = 0,12$). Средняя оценка по ХША у пациентов с общей анестезией – 6,84; Медиана – 7,00; Стандартное отклонение – 1,15. Средняя оценка по ХША у пациентов с регионарной анестезией – 7,07; Медиана – 7,00; Стандартное отклонение – 1,09.

Сравнение оценки по ХША в зависимости от длительности госпитализации

При сравнении мы разделили пациентов на две группы которые были госпитализированы <10 дней и ≥ 10 дней, были выявлены статистически значимые различий оценок по ХША в этих двух группах ($p = 0,001$). Средняя оценка по ХША у пациентов госпитализированных < 10 дней – 7,35; Медиана – 7,00; Стандартное отклонение – 1,23. Средняя оценка по ХША у пациентов госпитализированных

≥ 10 дней – 6,27; Медиана – 6,50; Стандартное отклонение – 1,58.

Сравнение RCRI и оценок по ХША

Были выявлены значительные статистически значимые различия в 4 группах по оценкам ХША ($p = 0,03$). Средняя оценка по ХША у пациентов с оценкой RCRI = 1,00 балл – 7,08; Медиана – 7,00; Стандартное отклонение – 1,39. Средняя оценка по ХША у пациентов с оценкой по RCRI = 2,00 балла – 7,10; Медиана – 7,00; Стандартное отклонение – 1,10. Средняя оценка по ХША у пациентов с оценкой по RCRI = 3,00 балла – 5,53; Медиана – 5,50; Стандартное отклонение – 1,92. Средняя оценка по ХША у пациентов с оценкой RCRI = 4,00 балла – 5,00; Медиана – 5,00; Стандартное отклонение – 1,41. Коэффициент корреляции Пирсона (r) составил -0,80. Для оценки надёжности результата был рассчитан 95% доверительный интервал с использованием z-преобразования Фишера: $z = -1,1$, $SE = 0,093$, 95% CI для r : [-0,85; -0,72] (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Зависимость между оценкой по XPSA и риском по шкале RCRI.

Сравнение CCI и оценок по XPSA

Были созданы две группы, пациенты с оценкой по CCI ≤ 3 и пациенты с оценкой по CCI ≥ 4 , были выявлены значимые статистические отличия в двух исследуемых группах ($p = 0,001$). Средняя оценка по XPSA у пациентов с CCI ≤ 3 – 7,26; Медиана – 7,00; Стандартное отклонение – 1,19. Средняя

оценка по XPSA у пациентов с CCI ≤ 3 – 6,33; Медиана – 6,00; Стандартное отклонение – 1,72. Коэффициент корреляции Пирсона (r) = -0,61. Для оценки надёжности результата был рассчитан 95% доверительный интервал с использованием z-преобразования Фишера: $z = -0,65$, $SE = 0,093$, 95% CI для r : [-0,68; -0,43] (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Зависимость между оценкой по XPSA и риском по шкале CCI.

Сравнение ASA и оценок по ХША

Пациенты были разделены на две группы с группой ASA ≤ 3 и с группой ASA ≥ 4 . При исследовании были обнаружены статистически значимые различия ($p = 0,006$). Средняя оценка по ХША у пациентов с ASA ≤ 3 – 6,90; Медиана – 7,00; Стандартное отклонение – 1,30. Средняя оценка по

ХША у пациентов с ASA ≥ 4 – 5,86; Медиана – 6,00; Стандартное отклонение – 1,48. Коэффициент корреляции Пирсона ($r = -0,63$). Для оценки надёжности результата был рассчитан 95% доверительный интервал с использованием z-преобразования Фишера: $z = -0,65$, $SE = 0,093$, 95% CI для r : $[-0,74; -0,53]$ (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Зависимость между оценкой по ХША и классом по ASA.

3.2 Обсуждение полученных результатов и сравнение с литературой

В нашем исследовании оценивалась хирургическая шкала Апгар (SAS) у 119 пациентов, перенесших сосудистую хирургию, и результаты сравнивались с опубликованной литературой. В целом мы отметили, что SAS широко применялась для различных типов сосудистых процедур и подгрупп пациентов. Многие из наших результатов соответствуют предыдущим исследованиям, в то время как некоторые отличаются.

Мы не обнаружили статистически значимых различий в значениях ХША среди пациентов, перенесших различные типы сосудистых хирургических вмешательств ($p > 0,05$). Это говорит о том, что ХША работала одинаково независимо от конкретной процедуры. Этот вывод согласуется с исследованиями Gawande et al. (2007)^[5] и Pittman et al (2022)^[9], которые отметили, что хирургическая шкала Апгар является универсальным инструментом оценки риска, применимым к широкому спектру операций. Наши результаты подтверждают идею о том, что ХША можно использовать при различных сосудистых операциях без изменений.

Несмотря на отсутствие существенных различий, мы заметили, что самый низкий средний ХША

в нашей когорте (среднее значение $\sim 6,0$) наблюдался у пациентов, перенесших аорто-бедренное шунтирование с синтетическими трансплантатами, тогда как самый высокий средний SAS (среднее значение $\sim 7,5$) наблюдался у тех, кому было выполнено экстраанатомическое подвздошно-бедренное шунтирование. Эти вариации, хотя и не являются статистически значимыми, вероятно, отражают различные уровни хирургической травмы и состояния пациента. Аорто-бедренное шунтирование является обширной процедурой, требующей большого операционного поля, что может привести к большей кровопотере и большей гемодинамической нестабильности (например, гипотонии), тем самым снижая интраоперационный ХША. Напротив, экстраанатомические шунтирования могут быть менее инвазивными или выполняться у пациентов с менее запущенным заболеванием, что приводит к более высокому ХША. Кроме того, возможно, что у пациентов, которым требуются сложные аорто-фemorальные операции, были более тяжелые сопутствующие заболевания на исходном уровне, что делает их более склонными к интраоперационным падениям артериального давления и кровотечениям, тем самым снижая их ХША. Подводя итог, наши результаты, согласуются с литературой (показывая широкую применимость ХША),

а незначительные числовые различия можно объяснить различной сложностью и профилями риска для пациента при различных процедурах.

Мы сравнили значения ХША между операциями, выполненными под общей анестезией и регионарной анестезией и не обнаружили существенной разницы ($p > 0,05$). У пациентов, получавших общую анестезию, средний показатель ХША составил - 6,84, а у пациентов с регионарной анестезией (например, спинальной или эпидуральной) - 7,07. Эта разница статистически незначима. Наши выводы согласуются с данными Gawande et al. (2007)^[5], которые указали, что тип анестезии не оказывает существенного влияния на оценку по ХША. Обоснованием является то, что ХША рассчитывается на основе интраоперационного артериального давления, частоты сердечных сокращений и кровопотери — факторов, которые отражают физиологическую реакцию пациента и хирургические события. На эти факторы может влиять хирургический стресс и состояние пациента больше, чем то, является ли анестезия общей или регионарной. Таким образом, ХША сохраняет свою полезность и значение независимо от метода анестезии.

Наш результат подтверждает идею о том, что ХША устойчива к методу анестезии, и любое теоретическое преимущество регионарной анестезии не привело к измеримой разнице ХША в нашей когорте.

Наш анализ показал, что низкие значения хирургической шкалы Апгар (ХША) достоверно связаны с увеличением длительности послеоперационной госпитализации ($p < 0,05$). Пациенты с низким ХША находились в стационаре значимо дольше, чем больные с высокими баллами. Эти результаты соответствуют данным литературы: так, в исследовании Regenbogen et al. (2009)^[10] пациенты с низким счётом Апгар имели значительно более продолжительный период пребывания в стационаре и чаще перенесли несколько осложнений. В частности, медиана длительности госпитализации увеличивалась с ~2 дней у больных с высокими баллами ХША (9–10) до ~15 дней у пациентов с самыми низкими баллами (0–4), что подчёркивает резко более тяжёлое течение послеоперационного периода при низком интраоперационном показателе.

Низкий ХША отражает серьёзные интраоперационные нарушения гомеостаза – такие как значительная кровопотеря, выраженная гипотензия и брадикардия – которые приводят к гипоперфузии тканей и повреждению органов. Подобные стрессовые воздействия инициируют системную воспалительную реакцию и повышают риск послеоперационных осложнений. В результате у пациентов с низким ХША чаще развиваются такие осложнения, как острая сердечно-сосудистая недостаточность, почечная дисфункция, инфекции (например, сепсис, пневмония, раневая инфекция) и другие тяжёлые состояния. Каждое из этих осложнений требует дополнительного лечения и времени на восстановление, что неизбежно удлиняет период госпитализации. Таким образом, продолжительность пребывания в стационаре фактически служит индикатором

возникших послеоперационных проблем: чем ниже балл, тем выше вероятность осложнений и тем дольше пациент остается под стационарным наблюдением.

Полученные результаты хорошо согласуются с ранее опубликованными исследованиями и подтверждают прогностическую ценность ХША. Например, показано, что ХША достоверно коррелирует с пролонгированной госпитализацией: Darnauer et al. (2019)^[4] обнаружили статистически значимую связь между низким счётом ХША и увеличением продолжительности послеоперационного пребывания ($p = 0,0095$) и указали, что этот показатель лучше выявляет «группу риска», чем класс по ASA. Также сообщается, что хирургическая шкала Апгар сохраняет свою прогностическую значимость в различных хирургических популяциях – от плановых колоректальных резекций до ургентных операций у пожилых пациентов. Существенных противоречий в литературе по данной теме нет: практически все исследования отмечают тенденцию к удлинению госпитализации при низком ХША, различаясь лишь в степени выраженности эффекта. Наши результаты дополняют этот перечень доказательств, демонстрируя, что низкий балл ХША ассоциируется с более затяжным послеоперационным периодом, что патофизиологически обусловлено развитием осложнений и тяжёлым состоянием пациентов. Это подчёркивает необходимость особо тщательного ведения и мониторинга больных с низким ХША в послеоперационном периоде для своевременного управления возможными осложнениями и сокращения длительности их пребывания в стационаре.

Мы стратифицируем пациентов по их пересмотренному индексу сердечного риска (RCRI) — общей оценке предоперационного риска — и обнаруживаем четкую связь с хирургической шкалой Апгар. Пациенты с более высокими показателями RCRI имели значительно более низкие средние показатели ХША ($p = 0,03$). Фактически, в нашей когорте у пациентов с RCRI 3 или 4 (что указывает на высокий сердечный риск) средний ХША был около 5,0–5,5, тогда как у пациентов с RCRI 1–2 средний ХША был около 7,1. Коэффициент корреляции Пирсона составил $r = -0,80$, что указывает на сильную отрицательную линейную зависимость между шкалами. Расчёт 95% доверительного интервала по Фишеру $[-0,85; -0,72]$ подтверждает статистическую устойчивость этой связи.

Это показывает соответствие между высоким предоперационным сердечным риском и худшим интраоперационным результатом, зафиксированным SAS. Наши выводы полностью подтверждаются Mohammed et al. (2023)^[8], которые также сообщили о сильной корреляции между RCRI и ХША. Пациенты с повышенным RCRI (что означает, что у них есть несколько факторов сердечных рисков или активные сердечные заболевания) с большей вероятностью испытают интраоперационную гипотонию, аритмии или нуждаются в переливаниях, что приводит к более низкому ХША. По сути, RCRI отражает сопутствующие сердечно-со-

судистые проблемы (такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, диабет с использованием инсулина и т. д.), и эти проблемы предрасполагают пациентов к нестабильности в условиях стресса от операции. Наши результаты подтверждают эту связь: у пациентов с высоким RCRI в нашем исследовании часто наблюдались интраоперационные события (например, эпизоды низкого артериального давления), которые снижали их ХША, тогда как у пациентов с низким RCRI обычно наблюдались более высокие баллы.

Это соответствие с литературой подтверждает обоснованность обоих инструментов — оно предполагает, что ХША чувствителен к тем же слабостям пациента, которые RCRI выявляет до операции. Это говорит о том, что ХША может быть полезным интраоперационным дополнением к предоперационным индексам, таким как RCRI, для выявления пациентов с высоким риском.

Мы также сравнили ХША у пациентов с разными показателями ССИ. ССИ — это кумулятивный показатель хронических заболеваний, прогнозирующий 10-летнюю выживаемость. В нашем исследовании у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (ССИ ≥ 4) был значительно более низкий SAS, чем у пациентов с ССИ ≤ 3 ($p = 0,001$). Полученный коэффициент корреляции $r = -0,61$, 95% CI $[-0,68; -0,43]$ подтверждает умеренно выраженную отрицательную связь между ХША и ССИ. Это означает, что у пациентов с множественными или тяжелыми хроническими заболеваниями, как правило, наблюдалась худшая интраоперационная физиология, отраженная в ХША. Этот результат согласуется с данными Srivastava et al. (2022)^[12], которые отметили, что более высокая коморбидность связана с более низкими значениями ХША. Объяснение интуитивно: пациенты, страдающие многочисленными хроническими заболеваниями (например, сочетанием заболеваний сердца, почечной недостаточности, диабета и т. д.), менее устойчивы к стрессу хирургического вмешательства. У них чаще возникают осложнения, такие как гипотония, аритмии или значительное кровотечение, что приводит к снижению оценки по хирургической шкале Апгар. Наши данные подтверждают, что по мере увеличения нагрузки коморбидности интраоперационный риск (низкий ХША) увеличивается.

Важно отметить, что не все исследования обнаружили такую сильную корреляцию, вероятно, в зависимости от того, насколько хорошо эти сопутствующие заболевания лечатся. Некоторые работы Glass et al. (2019)^[6] указали, что пациенты с хорошо контролируемыми хроническими заболеваниями все еще могут поддерживать высокие показатели ХША. В нашей когорте, по-видимому, у многих пациентов с высоким ССИ были состояния, которые действительно влияли на их интраоперационное течение (возможно, более неконтролируемые или декомпенсированные состояния заболевания). Например, у пациента с ССИ ≥ 4 могут быть такие комбинации, как тяжелая ХОБЛ, ХСН и СД II типа — эти состояния вместе могут вызывать интраоперационные проблемы (проблемы с оксигенацией, гемодинамические колебания). Однако, если сопутствующие заболевания пациента были компенсированы (например, стентирование коронар-

ной болезни, сердечная недостаточность на терапии и т. д.), он может лучше перенести операцию. Таким образом, хотя наши результаты хорошо согласуются с литературой, что больше сопутствующих заболеваний равно более низкому ХША, степень этого эффекта может варьироваться. В нашем случае эффект был выраженным, что говорит о том, что наша группа с высоким ССИ имела значительные активные проблемы со здоровьем.

Наконец, мы изучили ХША вместе с классификацией физического состояния ASA. Пациенты, классифицированные как ASA 4 или выше (с тяжелым системным заболеванием), имели значительно более низкий SAS в среднем, чем те, у кого $ASA \leq 3$ ($p = 0,006$). коэффициент корреляции Пирсона составил $r = -0,63$, с доверительным интервалом $[-0,74; -0,53]$.

Этот вывод не удивителен, поскольку класс ASA является субъективным, но полезным показателем общего состояния здоровья пациента перед операцией. Наш результат согласуется с наблюдениями Cihoric et al. (2016)^[3] о том, что более высокие классы ASA коррелируют с большей вероятностью интраоперационных осложнений и, следовательно, более низким ХША. В нашем исследовании пациенты с $ASA \geq 4$, вероятно, включали лиц с серьезными хроническими состояниями (например, терминальная стадия почечной недостаточности, нестабильное заболевание сердца и т. д.), у которых действительно было более нестабильное интраоперационное течение (отражающееся в более низком артериальном давлении или необходимости вмешательства, способствующих низкому ХША). Это подтверждает, что ХША может различать пациентов по их общему состоянию здоровья: чем хуже пациент (по ASA), тем больше вероятность, что у него будет низкая оценка по хирургической шкале Апгар.

Тем не менее, классификация ASA несколько субъективна и может варьироваться в зависимости от оценщика. Мы отметили, что в некоторых исследованиях (например, Mohammed et al. (2023)^[8]) связь между ASA и ХША была менее выраженной. В нашем наборе данных связь была четкой, возможно, потому, что те, кто был помечен как ASA 4, были действительно с несколькими неконтролируемыми сопутствующими заболеваниями в практике нашего учреждения. Тем не менее, наши результаты согласуются с общей литературой: пациенты с более высоким классом ASA имеют более низкий SAS из-за их сниженного физиологического резерва и большей частоты интраоперационных осложнений. Это совпадение доказательств поддерживает совместное использование ASA и ХША для стратификации риска, как также предполагают Cihoric et al. (2016)^[3]. — комбинация может улучшить предоперационное прогнозирование риска.

3.3 Критический анализ и ограничения исследования

Хотя наши результаты способствуют пониманию ХША в сосудистой хирургии, важно критически оценить ограничения нашего исследования и методологии. Несколько факторов могут повлиять на интерпретацию и анализ результатов.

Наш анализ был ретроспективным, с использованием данных из медицинских записей. Это огра-

ничивает контроль над переменными и вносит потенциальные смещения в сбор данных. Мы зависели от точности зарегистрированных интраоперационных измерений (кровопотеря, самое низкое артериальное давление и т. д.) и послеоперационных результатов.

Мы включили 119 пациентов, что является умеренной выборкой, но может быть недостаточно для некоторых анализов подгрупп. При относительно небольших подгруппах (например, только 32 пациента имели диабет, только 18 имели ХСН и т. д.) некоторые различия могут не достичь статистической значимости, даже если существуют тенденции. Например, мы увидели незначительную тенденцию к снижению ХША у пациентов с ХСН; большая выборка могла бы подтвердить значительную разницу.

Все пациенты были из одного учреждения. Хирургические методы, протоколы анестезиологического обеспечения и характеристики популяции пациентов отражают практику нашего центра. Это ограничивает обобщение — другие больницы с другими протоколами или демографическими данными пациентов могут увидеть другие результаты.

Один из компонентов ХША — интраоперационная кровопотеря — может быть несколько субъективным. Его часто оценивает хирургическая бригада (взвешивая губки, измеряя отсасывающие баллоны, но также и визуально оценивая). Могут быть неточности; например, если потеря крови была недооценена, рассчитанный ХША будет выше, чем он должен быть на самом деле.

Наконец, социальные факторы (например, пациент остается дольше из-за отсутствия поддержки дома) были за пределами нашей компетенции. Эти неучтенные факторы вносят шум и могут частично скрыть связи между ХША и результатами. Будущие анализы, включающие такие переменные, могут обеспечить более тонкое понимание.

Несмотря на эти ограничения, наше исследование дает ценную информацию. Согласованность многих наших результатов с опубликованными данными подтверждает полезность хирургической шкалы Апгар в сосудистой хирургии, в то время как расхождения подчеркивают области, требующие дальнейшего изучения.

Список литературы

1. ASA Physical Status Classification System [Электронный ресурс] // American Society of Anesthesiologists. – 2024. – Режим доступа: <https://www.asahq.org/standards-and-practice-parameters/statement-on-asa-physical-status-classification-system>, свободный. – Дата обращения: 05.04.2024.
2. Charlson Comorbidity Index (CCI) [Электронный ресурс] // MDCalc. – 2024. – Режим доступа: <https://www.mdcalc.com/calc/3917/charlson-comorbidity-index-cci#evidence>, свободный. – Дата обращения: 05.04.2024.

3. Cihoric M, Toft Tengberg L, Bay-Nielsen M, Bang Foss N. Prediction of Outcome After Emergency High-Risk Intra-abdominal Surgery Using the Surgical Apgar Score. *Anesth Analg*. 2016 Dec;123(6):1516-1521. doi: 10.1213/ANE.0000000000001501. PMID: 27782947.

4. Darnauer, T., Baltazar, G., Akella, K., Kanitsch, S., Shafey, A., & Chendrasekhar, A. New Surgical Apgar Score Correlates With Complications in Surgical Patients. In: Elsevier. 2012, 142 (4):378A. doi:10.1378/chest.1389172

5. Gawande AA, Kwaan MR, Regenbogen SE, Lipsitz SA, Zinner MJ. An Apgar score for surgery. *J Am Coll Surg*. 2007 Feb;204(2):201-8. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2006.11.011. Epub 2006 Dec 27. PMID: 17254923.

6. Glass NE, Pinna A, Masi A, Rosman AS, Neihaus D, Okochi S, Saunders JK, Hatzaras I, Cohen S, Berman R, Newman E, Pachter HL, Gouge TH, Melis M. The surgical apgar score predicts postoperative ICU admission. *J Gastrointest Surg*. 2015 Mar;19(3):445-50. doi: 10.1007/s11605-014-2733-8. Epub 2015 Jan 9. PMID: 25572972.

7. Kyaruzi, V.M., Chamshama, D.E., Khamisi, R.H. et al. Surgical Apgar Score can accurately predict the severity of post-operative complications following emergency laparotomy. In: *BMC Surgery*. 2023, 23(1), p.194. <https://doi.org/10.1186/s12893-023-02088-2>.

8. Mohammed Faheem Inamdar, Manoj Kumar H.V, Sunil Ramappa Telkar and V.N Roopa. Surgical Apgar Score as a guide for predicting postoperative ICU admissions. In: *International Journal of Advanced Research*. 2023, 11 (3). p. 932-938 (ISSN 2320-5407).

9. Pittman E, Dixon E, Duttchen K. The Surgical Apgar Score: A Systematic Review of Its Discriminatory Performance. *Ann Surg Open*. 2022 Dec 7;3(4):e227. doi: 10.1097/AS9.0000000000000227. PMID: 37600284; PMCID: PMC10406005.

10. Regenbogen SE, Ehrenfeld JM, Lipsitz SR, Greenberg CC, Hutter MM, Gawande AA. Utility of the Surgical Apgar Score: Validation in 4119 Patients. *Arch Surg*. 2009;144(1):30–36. doi:10.1001/archsurg.2008.504

11. Revised Cardiac Risk Index (Pre-Operative Risk) [Электронный ресурс] // MDCalc. – 2024. – Режим доступа: <https://www.mdcalc.com/calc/1739/revised-cardiac-risk-index-pre-operative-risk>, свободный. – Дата обращения: 05.04.2024.

12. Srivastava, N. and Bagawan, M. B. “Surgical Apgar Score: Utility in Predicting Postoperative Outcome in Cases of Exploratory Laparotomy”. In: *Journal of Pharmaceutical Research International*, 2022, 34(16A), pp. 50–64. doi: 10.9734/jpri/2022/v34i16A35733.

13. Surgical Apgar Score Calculator [Электронный ресурс] // Medscape. – 2024. – Режим доступа: <https://reference.medscape.com/calculator/280/surgica-l-apgar-score>, свободный. – Дата обращения: 05.04.2024.